

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1237 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi.....	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях.....	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari.....	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna, Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы.....	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar.....	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari.....	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida).....	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari.....	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari.....	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi.....	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruzha Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	

Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафаэль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdonal Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	
Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafruz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit.....	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash.....	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi.....	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar.....	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdukadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане.....	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlat sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari.....	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni.....	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar.....	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari.....	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting.....	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	
Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане.....	1027
Хусаинов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari.....	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан.....	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxnalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari.....	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	

Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rne	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliylik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axaqjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	
The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years	1142
Saydullayev Abbas, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
"Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari"	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента остановки в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	

Qimmatli qog'orzar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovasion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash.....	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобакулов Тулкин Ибодуллаевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlar.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari.....	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	

SANOAT KLASTERLARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI

ORCID: 0009-0002-9342-6053

Saidaxmedov Nemat Hamidovich

Andijon mashinasozlik instituti
“Iqtisodiyot” kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola sanoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanish jarayonlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda klasterlarning iqtisodiyotdagi roli, sanoat sektorida integratsiya jarayonlarini jadallashtirishdagi ahamiyati va innovatsion rivojlanishga qo'shgan hissasi o'rganiladi. Shuningdek, klasterlarni tashkil etish bo'yicha xalqaro tajribalar va ularning milliy sharoitlarga moslashtirish yo'llari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari sanoat klasterlarini shakllantirish va ularni samarali boshqarish bo'yicha amaliy tavsiyalarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: sanoat klasteri, klaster ishtirokchilari, oziq-ovqat sanoati, raqobatdosh ustunliklar.

Abstract: This article focuses on the formation and development processes of industrial clusters. It explores the role of clusters in the economy, their significance in accelerating integration processes in the industrial sector, and their contribution to innovative development. Additionally, international experiences in cluster development and their adaptation to national contexts are analyzed. The research outcomes provide practical recommendations for forming and efficiently managing industrial clusters.

Key words: industrial cluster, cluster participants, food industry, competitive advantages.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу процессов формирования и развития промышленных кластеров. Рассматривается роль кластеров в экономике, их значение в ускорении интеграционных процессов в промышленном секторе и вклад в инновационное развитие. Кроме того, анализируется международный опыт создания кластеров и их адаптация к национальным условиям. Результаты исследования предлагают практические рекомендации по формированию и эффективному управлению промышленными кластерами.

Ключевые слова: промышленный кластер, участники кластера, пищевая промышленность, конкурентные преимущества.

KIRISH

Yigirma yildan ortiq vaqt davomida siyosatchilar va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha mutaxassislar ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun sanoat klasterlarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishning muhimligini ta'kidlab kelishmoqda. Klasterga asoslangan yondashuv mintaqada mavjud sanoat va aktivlardan foydalanib, mintaqaviy manfaatdor tomonlarning ushbu tarmoqlarni yaxshilash bo'yicha tashabbuslarini amalga oshirishdan boshlanadi. Mintaqada yangi klasterlarni yaratish yondashuvi esa malaka oshirish, moliya va infratuzilmaga kirish imkoniyatini yaxshilash, hukumat qoidalarini tartibga solish, mahalliy talabni qo'llab-quvvatlash hamda xorijiy investitsiyalar va raqobatni ochish orqali ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish strategiyasidir.

Mintaqada mavjud sanoat klasterlari omon qolish uchun davlat sektori siyosatiga muhtoj bo'lmasa-da, to'g'ri siyosat va strategiyalar klasterdagi korxonalarining yanada muvaffaqiyatli va raqobatbardosh bo'lishiga yordam beradi. Boshqacha qilib aytganda, klasterga asoslangan strategiya boshqa hududdan yirik aktyorlarni jalb qilishga bog'liq bo'lishi shart emas. Oddiy qilib aytganda, sanoat klasterlari — bu tegishli tarmoqlarning mintaqaviy kontsentratsiyasi bo'lib, kompaniyalar, yetkazib beruvchilar, xizmat ko'rsatuvchilar, hududiy iqtisodiyotni ta'lim, axborot, ilmiy-tadqiqot va texnik jihatdan qo'llab-quvvatlovchi davlat organlari va boshqa muassasalarni o'z ichiga oladi.

Klasterlar, shuningdek, mintaqada o'zaro bog'liq firmalar uchun raqobatdosh ustunlik yaratadigan iqtisodiy aloqalar tarmog'i sifatida qaraladi. Bu afzallik kelajakda o'xshash tarmoqlar va ularning etkazib beruvchilari uchun mintaqaga ko'chish yoki rivojlanish vositasi sifatida xizmat qiladi. Sanoat korxonalarining vertikal va gorizontal integratsiyasi xalqaro va mahalliy tajribada sanoat kooperatsiyasini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatmoqda. Korxonalarini klasterlarga birlashtirish shu bois dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Klasterlarni tushunish uning elementlari o'rtasida iqtisodiy jarayonlarni maxsus tashkil etish mexanizmlarini shakllantirishga asoslanadi. Sanoat klasterlarini tizimli nuqtai nazardan ko'rib chiqsak, ular o'xshash xususiyatlar bilan birlashtirilgan, bir-biri va tashqi muhit bilan o'zaro ta'sir qiluvchi elementlar to'plamidir. Bir hududda joylashgan sanoat korxonalari va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zaro hamkorlik qilish uchun umumiy ehtiyoj va imkoniyatlarga ega bo'lib, bu klaster shakllanishiga zamin yaratadi.

Bugungi kunda klasterlar dunyo yetakchi mamlakatlarining iqtisodiyotida sezilarli ulushga ega. Masalan, AQShda klasterlar soni 380 tani tashkil etadi va mamlakatdagi yirik korxonalarining yarmidan ko'pi ushbu klasterlarga birlashgan. AQSh yalpi ichki mahsulotining (YaIM) 60 foizi ushbu klasterlarning ulushiga to'g'ri keladi [2].

Italiyada sanoatda band bo'lganlarning 43 foizi 206 ta klasterda mehnat qiladi, mamlakat eksportining 30 foizdan ortig'i esa ushbu klasterlarning hissasiga to'g'ri keladi [2].

Finyandiyada yog'ochni qayta ishlash, qog'oz mahsulotlari, uyali aloqa uskunalari va telefonlar ishlab chiqarish sohalari klasterlar tizimi orqali samarali boshqariladi. Ushbu sohalarda mamlakat eksportida yetakchi o'rinlardan birini egallab, iqtisodiy rivojlanishga sezilarli hissa qo'shadi [3].

Xitoy esa klaster tizimini muvaffaqiyatli qo'llagan davlatlardan biridir. Mamlakatda 60 dan ortiq maxsus klasterlar mavjud bo'lib, ular 30 mingga yaqin korxonani birlashtiradi. Bu klasterlarda 3,5 million kishi band bo'lib, yillik ishlab chiqarish hajmi 200 milliard AQSh dollariga teng mahsulotlarni tashkil qiladi [4].

O'zbekiston iqtisodiyotida ham klasterlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Xususiy tadbirkorlik va sanoatlashtirish jarayonlari doirasida klasterlarni shakllantirish mamlakat iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish uchun muhim omil hisoblanadi. Tarmoqlar va hududlarda klasterlarni muvaffaqiyatli shakllantirish ularni iqtisodiyotning samarali rivojlanishiga hissa qo'shadigan vositaga aylantirish imkonini beradi.

Ayniqsa, agrosanoat sohasida klasterlar mamlakatning taraqqiyot strategiyasining ajralmas qismi sifatida shakllanmoqda. Bunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash, chorvachilik, baliqchilik, eksportga yo'naltirilgan raqobatbardosh yuqori texnologiyali tekstil va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishga qaratilgan klasterlarni tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu chora-tadbirlar mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Klasterlash bo'yicha tadqiqotlar olib borgan taniqli olimlardan ba'zilarini quyidagicha qayta bayon qilamiz. Raqobat strategiyasi va iqtisodiy rivojlanish bo'yicha taniqli ekspert Maykl Porter klasterlarni geografik jihatdan bir-biriga bog'langan va o'zaro aloqador korxonalar guruhi sifatida ta'riflagan, bu esa qishloq xo'jaligidagi klasterlashning ahamiyatini belgilashda muhim ahamiyatga ega [3].

Charu Aggarwal o'zining "Data Clustering: Algorithms and Applications" nomli asarida fermer xo'jaliklarini klasterlash masalalari va ushbu jarayon uchun algoritmlar yaratish bo'yicha o'z ilmiy yondashuvini ifodalagan [4].

Charlie Karlsson "Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems" kitobida klasterlashning iqtisodiy samaradorligi, innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlashdagi roli hamda mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni haqida batafsil tahlillarni taqdim etgan [5].

Linkoln universiteti professori Filipp Kostov qishloq xo'jaligi klasterlarining muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi omillarni tadqiq qilish orqali klasterlarning rivojlanishi uchun muhim bo'lgan holatlarni aniqlashga harakat qilgan [6].

O'zbek olimlaridan Ch. Murodov klasterlarning mohiyati, ularni tashkil etish zarurati, rivojlantirish tamoyillari, shart-sharoitlari va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'nalishlari bo'yicha tadqiqotlar olib borgan [7].

T. Xidirov klaster tizimining samaradorligini oshirish omillarini aniqlashda quyidagilarga alohida e'tibor qaratgan: korxonalararo integratsiya tizimini joriy etish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, yangi tashabbuslarni amalga oshirish, qayta ishlash imkoniyatlarini kengaytirish, xalqaro tajribalarni tadqiq etish va xarajatlarni optimallashtirish [10].

Mazkur tadqiqotlar klasterlashni yanada chuqurroq o'rganish va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rsatadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Sanoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi mavzusidagi tadqiqot ishida quyidagi metodologiyalardan foydalanildi: tadqiqot muammosi va uning dolzarbligi aniqlashtirildi, sanoatni klasterlash mavzusiga oid adabiyotlar tahlili amalga oshirildi, ma'lumotlarni jamlash maqsadida so'rovnomalar, intervyular, keys tadqiqotlari o'tkazildi hamda to'plangan ma'lumotlar tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Klasterlash — natija olish uchun o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan ob'ektlarni ma'lum mezonlar asosida guruhlashda keng qo'llaniladigan usullardan biri hisoblanadi. Fermer xo'jaliklari faoliyatini klasterlashda ularning umumiy xususiyatlari yoki faoliyat turlariga asoslanib guruhlash amalga oshiriladi. Klaster iqtisodiy kategoriya sifatida hududiy jihatdan yaqin va funksional jihatdan o'zaro bog'liq bo'lgan subyektlar — tashkilotlar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarini, ilmiy-tadqiqot va ta'lim muassasalari birlashmasi sifatida ta'riflanadi [11].

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bugungi kunga qadar klaster samaradorligini baholash uchun yagona tizim mavjud emas. Shu sababli, agrosanoat klasterining samaradorligini baholash maqsadida ushbu tadqiqot doirasida samaradorlikning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq aks ettiruvchi ko'rsatkichlar aniqlangan. Ushbu ko'rsatkichlar quyidagilardan iborat:

- Sanoat tarmog'ining o'sish sur'atlarini umuman iqtisodiyot o'sish sur'ati bilan taqqoslash.
- Klaster tarmog'ining o'sish sur'atlarini tegishli sanoat tarmog'i o'sish sur'atlari bilan qiyosiy baholash.
- Klasterlar yetishtirgan mahsulotlar hajmining yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi va klasterlarga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy qaytimi.

O'zbekistonda klasterlar tizimi hali shakllanishning dastlabki bosqichida ekanligi sababli samaradorlikni baholashda klasterli o'sish yondashuvidan foydalanish maqsadga muvofiq. Paxta-to'qimachilik va meva-sabzavot klasterlari samaradorligini aniqlash uchun mehnat unumdorligi, eksportdagi ulush, investitsiyalarning daromadlilik darajasi hamda qiyosiy ustunlik indeksidan foydalanilgan. Mehnat unumdorligini hisoblash uchun mahsulot va xizmatlar hajmini ishlab chiqarishga jalb qilingan xodimlar soniga bo'lish formulasidan foydalanilgan.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2022-yilning yanvar-dekabr oylarida sanoat ishlab chiqarish hajmi 458,2 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, bu tarmoq umumiy ishlab chiqarishda 83,2 foiz ulushga ega [5]. Shu jumladan, to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi 13,7 foizni, kiyim-kechak ishlab chiqarish ulushi 3,8 foizni, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish ulushi esa 13,0 foizni tashkil etgan [5].

O'zbekistonda paxta-to'qimachilik va meva-sabzavot klasterlari aynan ushbu sanoat tarkibida shakllantirilgan. Klasterlashtirish darajasini baholash orqali islohotlarning samaradorligi o'rganilgan. 2017-yildan boshlab joriy etilgan paxta-to'qimachilik va meva-sabzavot klasterlari tizimi doirasida 2017–2022-yillarda 506 ta klaster tashkil etilib, 2022-yilda ular tomonidan 28,7 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan [6].

Mazkur klasterlar tizimi O'zbekiston iqtisodiyotida tarmoqlararo integratsiyani kuchaytirish va yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, ushbu tizimning kelgusida samaradorligini oshirish uchun klasterlarni yanada rivojlantirish strategiyalari ishlab chiqilishi lozim.

2018–2022-yillarda klasterlar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari (ishlar, xizmatlar) hajmi sezilarli darajada, ya'ni 32 baravar oshgan. Ushbu o'sish sanoatning qayta ishlash tarmog'ida 2,5 baravarni tashkil etgan. Mazkur davrda klasterlarga moliyalashtirishning barcha manbalari hisobidan asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 7,6 trillion so'mni tashkil etib, 5,2 baravarga oshgan bo'lsa, qayta ishlash sanoati tarmog'ida bu ko'rsatkich 3,2 baravarga oshgani kuzatilgan.

Klaster korxonalarini tizimida mehnat bilan band bo'lganlar soni 2018–2022-yillarda 2,5 baravar o'sgan. Shu bilan birga, klasterlarning jami sanoat mahsulotlari eksportdagi ulushi 2019-yilda 5 foiz bo'lgan bo'lsa, 2022-yilda 11,4 foizga yetgan. Mehnat unumdorligi klasterlar tizimida 2018–2022-yillarda 12,9 baravar oshgan, sanoatning qayta ishlash tarmog'ida esa bu ko'rsatkich 6,4 baravarni tashkil etgan. Bu tahlil klasterlashuvdagi mehnat unumdorligi tarmoqdagi ko'rsatkichdan 2 baravar yuqoriligini ko'rsatmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, klasterlarga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy qaytimi (daromadlilik darajasi) sanoat tarmog'idagi ko'rsatkichlardan yuqori. Hisob-kitoblarga ko'ra, 2018–2022-yillarda klasterlarga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy qaytimi koeffitsienti 1 dan 1,4 gacha oshgan. Bu esa klasterlashtirish loyihalarining yuqori samaradorligini tasdiqlaydi.

Klasterlashuvning mamlakat yoki mintaqa iqtisodiyotidagi o'rnini baholashda Klaster quvvati (Pc) integral indeksidan foydalanish tavsiya etiladi. Ammo, O'zbekistonda klasterlar hali shakllanish bosqichida bo'lganligi sababli, ushbu indeks tarmoq darajasida qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Mazkur yondashuv orqali muayyan sanoat tarmog'ining klasterlashganlik darajasini aniqlash imkoniyati yaratiladi. Shu sababli quyidagi ko'rsatkichlar tizimlashtirildi:

- Klasterlarning sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish koeffitsienti (Kpa);
- Klasterlarning investitsion faolligi koeffitsiyenti (Kia);
- Klasterlarning eksport faolligi koeffitsiyenti (Kexp);
- Klasterlarda mehnat resurslarining bandlik koeffitsiyenti (Kepm);
- Paxta-to'qimachilik va meva-sabzavot klasterlarining ekin maydoni qamrovi koeffitsiyenti (Kland).

Taqqoslash ko'rsatkichi sifatida sanoatning ishlab chiqarish tarmog'idagi mahsulot hajmi, eksport, investitsiya va bandlik ko'rsatkichlari olindi. Klasterlarning ekin maydoni qamrovi koeffitsiyenti paxta va meva-

sabzavot ekin maydonlarining yalpi ko'rsatkichlari asosida hisoblangan. Ushbu tizimlashtirilgan yondashuv klasterlar samaradorligini yanada chuqurroq baholashga imkon yaratadi va O'zbekiston iqtisodiyotida klasterlashtirish loyihalarining istiqbolini belgilashga xizmat qiladi.

$$Pc = \frac{K_{pa}}{T_{ind}} : \frac{K_{exp}}{T_{ind}} : \frac{K_{ia}}{T_{ind}} : \frac{K_{emp}}{T_{ind}} : \frac{K_{land}}{T_{land}}$$

Yuqoridagi tizimlashtirilgan ko'rsatkichlarga asosanib, koeffitsiyentlar hisoblab chiqildi va tarmoqdagi klasterlashtirish darajasi aniqlangan. Agregatlashgan Klaster quvvati (P_c) integral indeksi sanoatning ishlab chiqarish tarmog'ida klasterlarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi va hududiy mehnat taqsimotidagi o'rnini tavsiflaydi. Ushbu indeks taklif etilgan beshta koeffitsiyentning o'rtacha arifmetik qiymati sifatida hisoblanadi.

Mazkur indeks orqali klasterlarning rivojlanish dinamikasi va ularning muayyan tarmoq yoki mintaqa iqtisodiyotidagi o'rnini kuzatish imkoniyati yaratiladi. Indeks iqtisodiy birlik sifatida klasterlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatini to'liq aks ettiradi. Har bir indeks qiymati 0 dan 1 gacha oraliqda baholanadi ($0 \leq P_c \leq 1$). Agar Klaster quvvati (P_c) indeksi 1 ga yaqinlashsa, bu tarmoq yoki mintaqa iqtisodiyotining klasterlashganlik darajasi yuqoriligini ko'rsatadi.

Hisob-kitoblar natijasida sanoatning ishlab chiqarish tarmog'ida Klaster quvvati (P_c) integral indeksining qiymati 0,201 ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich ushbu tarmoqda klasterlashtirish darajasi yetarli darajada rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlari tajribasiga ko'ra, klasterlashtirish hududiy va tarmoq iqtisodiyotida mehnat unumdorligi va samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirish orqali raqobatbardoshlikni ta'minlaydi [8]. Klasterlashuv jarayonlari sanoat tarmoqlarida xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan to'liq tizimli jarayonni shakllantirishga imkon beradi. Shuningdek, u ilm-fan, savdo va logistika kabi sohalarni yagona tizimda birlashtirish imkoniyatini yaratadi.

Mazkur ma'lumotlar klasterlashning iqtisodiyotda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi va O'zbekiston sanoat tarmoqlarida klasterlashtirishni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi. Shu asosda ushbu yo'nalishda strategik qarorlar qabul qilishda Klaster quvvati (P_c) indeksidan foydalanish tavsiya etiladi.

Sanoat klasteri — bu sanoat korxonalari va ular bilan uzoq muddatli hamkorlik aloqalari orqali bog'langan boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning qo'shimcha raqobatdosh ustunliklarga ega bo'lish va uzoq muddatda foydani oshirish maqsadida tashkil etilgan birlashmasidir. Bunday uyushma odatda ko'p tomonlama shartnomalar bilan ta'minlanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sanoat klasterlarini korxonalarni tashkil etishning boshqa modellaridan ajratib turuvchi xususiyatlar quyidagilardir:

- ko'p bosqichli tarmoq texnologik hamkorligining mavjudligi;
- ichki raqobat muhiti;
- klaster ishtirokchilarining boshqaruv qarorlarini muvofiqlashtirish mexanizmlari;
- klaster ichidagi o'zaro ta'sir natijasida ishtirokchi korxonalarining aktivlari va raqobatdosh ustunliklarini shakllantirish.

Shuningdek, hududiy mahalliyashtirish tendentsiyasi (ishlab chiqarishning o'ziga xos turlari, tayyor mahsulotni saqlash va yetkazib berishni tashkil etish) va kooperativ aloqalarning yuqori inertsiyasi klasterlashning muhim belgilari hisoblanadi.

Klaster sanoat korxonalari o'rtasidagi hamkorlik ishlab chiqarishni optimallashtirish va klaster ichidagi kooperatsiyani amalga oshirish orqali maksimal samaradorlikka erishishni ta'minlaydi. Bu amaliy tadqiqotlar xarajatlarini kamaytirishga va innovatsiyalarni joriy etishga yordam beradi. Klaster ishtirokchilari o'lchov va yutilish effektlarining birgalikdagi ta'siri orqali qo'shimcha raqobatdosh ustunliklarga ega bo'ladi.

Sanoat klasterlarining rivojlanishi axborotning erkin harakatlanishiga va ishtirokchilar manfaatlarini muvofiqlashtirishga yordam beradi. Klaster, asosan, hududiy asosda jamlangan sanoat korxonalari va turdosh korxonalarining o'zaro bog'langan majmuasini anglatadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda sanoat tizimlari muhim o'rin tutadi, chunki ularning ishtirokchilari o'zaro hamkorligi raqobat sharoitida mahsulot, ish va xizmatlar sifatini yaxshilashga olib keladi. Bunga sanoat korxonalarining ko'p tomonlama va ko'p bosqichli o'zaro hamkorligi, klaster birlashmasi ishtirokchilarining salohiyatini safarbar qilish orqali erishiladi. Natijada yuzaga keladigan noyob vakolatlar raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Sanoat klasterlarini shakllantirish bir qator omillar bilan belgilanadi:

1. Klaster rivojlanishini muvofiqlashtiruvchi rasmiy institutsional tuzilmaning mavjudligi.
2. Talab, taklif va rivojlanish prognozlari nuqtai nazaridan jozibador sanoat tarmoqlari.
3. Tabiiy resurslar, ishlab chiqarish va ilmiy-texnik salohiyat, malakali ishchi kuchi, tashqi axborot manbalariga kirish imkoniyati.

4. Mahalliyashtirilgan raqobat afzalliklari.

Klasterlarni shakllantirish bosqichma-bosqich jarayon bo'lib, sanoat ishlab chiqarishida klasterlarni tashkil etishning maqsad va imkoniyatlarini aniqlash, klaster tuzilmasini ishlab chiqish va tashqi tuzilmalar bilan o'zaro hamkorlikni tashkil etishni o'z ichiga oladi. Klasterlarni boshqarish va sanoat siyosatiga tizimli yondashuv boshqaruv sifatini yaxshilash, iqtisodiy xavflarni minimallashtirish va sanoat ishlab chiqarishining barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashga yordam beradi.

Sanoatda klasterlarni shakllantirish usullari xilma-xildir, ammo ularning umumiy maqsadi raqobatbardoshlikni oshirish va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashdir.

Tadqiqot davomida sanoat klasterini shakllantirishning uchta yondashuvi shakllantirildi. Ularning har biri klaster faoliyatining asosiy xususiyatini ta'kidlaydi:

- Turdosh ishlab chiqarish majmualari doirasidagi iqtisodiy faoliyatning hududiy cheklangan shakllari va qarindoshlik belgilari. Bu yondashuvda ishlab chiqarishga ixtisoslashuv hamda foydalaniladigan resurslarning umumiylik mavjud bo'lishi mumkin.

- Ishlab chiqarish jarayonining qo'shni bosqichlari klasterning yadrosini tashkil etadigan vertikal ishlab chiqarish zanjirlari.

- Ma'lum bir hududda ifodalangan va yig'ish darajasi yuqori bo'lgan ko'p tarmoqli va ko'p bosqichli sanoat ishlab chiqarishi.

Sanoat klasterlari o'zaro bog'liq bo'lgan quyidagi asosiy tamoyillarga mos kelishi kerak:

1. Muvofiqlik – klasterlarni shakllantirish jarayonida davlat organlari, sanoat korxonalarini rahbariyati, o'zini o'zi tartibga soluvchi tashkilotlar va ilmiy jamoatchilikning yaqin o'zaro hamkorligi.

2. Orientatsiya – klasterlarni rivojlantirish ustuvor yo'nalishlarining sanoat korxonalarini ehtiyojlariga muvofiqligi va raqobatbardoshlikni oshirishga yo'naltirilishi.

3. Shaffoflik – real va potentsial ishtirokchilar uchun klasterlarni shakllantirish tartib-taomillarining oshkorligi.

4. Tizimlilik – sanoat klasterlarini shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy, tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy qarorlar, chora-tadbirlar va mexanizmlarning murakkabligi.

5. Yaxlitlik – sanoat klasteri ishtirokchilarining sanoat siyosatining boshqa vositalari bilan o'zaro hamkorligi vositalarining birligi va izchilligi.

6. Boshqaruv qobiliyati – klaster faoliyatini samarali davlat tomonidan tartibga solish imkoniyatini ta'minlovchi samarali ma'muriy va bozor vositalarining mavjudligi.

7. Innovatsionlik – klaster siyosatini shakllantirish va amalga oshirish uchun salohiyat va zaxiralarni aniqlash, iqtisodiy o'sishning intensiv turiga erishishga yo'naltirish.

8. Interaktivlik – sanoat klasterlari ishtirokchilari, davlat va jamiyat manfaatlarini integratsiyalashgan muvofiqlashtirish vositalarining mavjudligi.

9. Moslashuvchanlik – tashqi muhitdagi o'zgarishlarga dinamik moslashish imkonini beradigan ichki zaxiralar mavjudligi.

10. Strategik yo'nalish – klasterlarni rivojlantirishning strategik maqsadlari va vazifalariga erishishga qaratilgan ustuvorlik.

11. Shunday qilib, sanoat klasterlarini shakllantirish nafaqat sanoat majmuasi doirasida amalga oshirilayotgan integratsiya jarayoni, balki klaster ishtirokchilarining tizim doirasida va tashqi muhit ta'sirini hisobga olgan holda boshqa institutlar bilan o'zaro hamkorligini ham qamrab oladi. Klasterlarni shakllantirishda ularning tarkibiga quyidagi ishtirokchilar guruhlarini kiritish orqali tarkibiy muvozanatga erishiladi:

A – "Klasterning harakatlantiruvchi kuchlari": Klasterning asosiy yakuniy mahsulotini ishlab chiqaruvchi sanoat korxonalarini. Ular raqobatbardoshlik, innovatsion salohiyat va yuqori boshqaruv madaniyatiga ega bo'lib, klaster rivojlanishi uchun motivatsiyaga ega.

B – "Yordamchi korxonalar": Xom ashyo, materiallar, butlovchi qismlar va boshqa ishlab chiqarish vositalarini ta'minlovchi tashkilotlar. Ularning mahsulotlari A guruh korxonalarining ehtiyojlarini ta'minlashga yo'naltirilgan.

C – "Ta'minlovchi tashkilotlar": Moliyaviy, konsalting, ilmiy-tadqiqot, ta'lim muassasalari va texnoparklar kabi yordamchi tashkilotlar.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, sanoat klasterlarini shakllantirishda moslashuvchan universal boshqaruv tuzilmalarini joriy etish va integratsiya aloqalarini rivojlantirish raqobatbardoshlikni oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, oziq-ovqat sanoatida klasterlarni rivojlantirish mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, ishlab chiqarish samaradorligini yuqori darajaga olib chiqish va aholining hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, klasterlashning muvaffaqiyati sanoat ishlab chiqarishida kooperatsion aloqalarni kengaytirish, ilmiy-texnik salohiyatdan foydalanish va innovatsiyalarni tatbiq etishga bog'liq. Ushbu yondashuv sanoat tarmoqlarining barqaror iqtisodiy o'sishiga hissa qo'shadi va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar orasida klaster tizimi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hukumatimiz tomonidan ushbu islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun asosiy vazifalarni hal etish, jumladan, klaster tizimida innovatsion faoliyatdan samarali foydalanish taqozo etiladi. Mamlakatimiz qisqa muddat ichida klaster tizimini rivojlantirishning innovatsion yo'nalishlarini zamon talablariga mos darajaga yetkazishi lozim.

Ayniqsa, yaratilayotgan yarim tayyor mahsulotlarni bevosita klaster tizimi orqali tayyor mahsulotga aylantirib, jahon bozoriga olib chiqish mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada yuksaltiradi. Klaster tizimining innovatsion loyihalar va texnologiyalar orqali amalga oshirilishi butunjahon talablariga mos, sifatli va xaridorgir mahsulotlar yaratishimiz uchun samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Klaster tizimida innovatsion g'oya va texnologiyalarni qo'llashdan asosiy maqsad – Respublikamizdagi mavjud resurslardan oqilona foydalanish, yarim tayyor mahsulotlar eksportini kamaytirib, ularni qayta ishlash orqali tayyor mahsulot holida eksportga chiqarishdir. Buning uchun eng muhim bo'lgan masalalar quyidagilardan iborat:

- Ta'lim tizimida innovatsion ishlanmalar hajmini yanada oshirish.
- Innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash.
- Zamonaviy va jahon talablariga mos mahsulot yaratish uchun innovatsion texnologiyalardan unumli foydalanish.
- Klaster tizimining qulayligi va imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun viloyatlar va tuman markazlarida innovatsion markazlarni joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori, // Xalq so'zi, 2018 yil 8 may, 92- son.
2. "Xalqaro amaliyot va innovatsion imkoniyatlar" mavzuidagi xalqaro konferensiya materiallari, // Xalq so'zi, 2018-yil 31-may, 111-son.
3. Machael E. Porter, Clusters and the new economics of competition Harvard Business Review, Nov-Dec,1998 P77-90
4. Aggarwal, Charu & Reddy, Chandan. (2013). DATA CLUSTERING Algorithms and Applications.
5. Charlie Karlsson "Innovative clusters: drivers of national innovation systems". Paris: OECD publication. Parto, S. (2019).
6. Kostov, Philip & Davidova, Sophia. (2023). Smallholders Are Not the Same: Under the Hood of Kosovo Agriculture. Land. 12. 146. 10.3390/land12010146.
7. Xaniyazov Z. "Klaster rivoji uchun yaxlit qonuniy asos zarur". // Xalq so'zi, 2018 yil 6 dekabr, 251-son.
8. Аркин, П.А. Методическое обеспечение взаимодействия промышленных предприятий внутри кластера: логистический подход / П.А. Аркин, А.Г. Голубев // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2013. № 1. С. 33-38.
9. SaidakhmedovNematKhamidovich THE DEVELOPMENT STRATEGY IS AN IMPORTANT STEP IN BUILDING A NEW UZBEKISTAN // Colloquium-journal. 2023. №5 (164). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-development-strategy-is-an-important-step-in-building-a-new-uzbekistan>
10. Qodirov A.M., Axmedieva A.T. "Klasterlarni rivojlantirishni bo'yicha uslubiy mintaqaviy xususiyatlari". Qishloq xujaligida klaster tizimini rivojlantirish: tajribalar,
11. www.uza.uz
12. www.bloomberg.com
13. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

